

ISSN: 2320-740X

शारदा

वार्षिकपत्रिका

रजतमहोत्सवसञ्चिका
Silver Jubilee Issue

प्रधानसम्पादकः

आचार्यः ए. पि. सच्चिदानन्दः

सम्पादकौ

डा. राघवेन्द्रभट्टः

डा. लेङ्कटरमणभट्टः

राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम्

(भारतशासनमानवसंसाधनविकासमन्त्रालयाधीनः मानितविश्वविद्यालयः)

राष्ट्रीयमूल्याङ्कनप्रत्यायनपरिषदा "A" श्रेण्याङ्कितः

राजीवगान्धीपरिसरः

मेणसे, शृङ्गेरी - 577139

PIAAB

शारदा ISSN: 2320-740X

प्रधानसम्पादक: आचार्य: ए. पि. सच्चिदानन्दः
सम्पादनसमिति:

डा. राघवेन्द्रभट्टः
डा. वेङ्कटरमणभट्टः
डा. राजेशकुमारशुक्लः
डा. कविता एस्.
श्री विनयः एम्. एस्.
श्री रवीशः एन्.

आयुष्मती सरयूः पि.
आयुष्मती योगिता दि. छत्रे
आयुष्मान् प्रदीपभट्टः के.
आयुष्मती कौसल्या वि. भट्ट
आयुष्मती क्षमा कामत् के.

प्रकाशनवर्षम् : 2017

© राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः)

राजीवगान्धीपरिसरः, शृङ्गेरी - 577139 महोत्सवः
कर्णाटकराज्यम्

प्रति: 550

प्रकाशकः

प्राचार्यः

राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः)

राजीवगान्धीपरिसरः, शृङ्गेरी - 577139

कर्णाटकराज्यम्

पृष्ठविन्यासः - रवीशः एन्, सङ्गणकप्राध्यापकः

मुद्रणम्

श्री सिरि एण्टरप्राइसस्, शृङ्गेरी

© All rights are reserved for Publisher,

Provided that contributors are responsible for their respective writing.

PIAAB

32.	चान्द्रयोगाः	श्रीविनायकभट्टः	125
33.	अथातः शेषलक्षणम्	श्रीमञ्जुनाथभट्टः	127
34.	देवप्रश्ने बृहज्जातकस्य उपयोगः	श्रीश्रीपतिः	129
35.	विशिष्टवाचकपदानां क्वचिद् विशेष्यमात्रपरतानियमस्य विमर्शः	श्रीनारायण बी. राय्कर्	135
36.	विभागः	कु. सुनिता भट्टः	139
37.	न्यायमतेन जीवस्यस्य शरीराद्यतिरिक्तत्व साधनम्	श्रीयुवराज घिमिरे	143
38.	शरद्रात्रि बालमनोरमानुरोधेन "इको यणचि" इति सूत्रार्थविचारः	श्रीमती आर्. नागकौमुदी	146
39.	एकशः एकैकशः इत्यत्र मतभेदविचारः	श्रीशशाङ्कतिम्मण्णभट्टः	149
40.	श्रीमद्भगवद्गीतायां निरूपितः शारीरिकविकासः	कु. प्रियाङ्गा चन्द्र	152
41.	मीमांसाशास्त्रीयग्रन्थेषु विधिभूषणस्य		
42.	वैशिष्ट्यम्	श्रीप्रशान्तगाँव्करः	154
43.	माध्यमिकविद्यालयीयानाम् अध्यापकानां कार्यभारः परिहारोपायाश्च	श्रीश्रीकरः वि.	156
44.	ग्रहाणां स्वरूपं स्थितिश्च	श्रीकुलदीपः	158
45.	बुद्धोपदेशवेदान्तोपदेशयोः समन्वयात्मको निबन्धः	श्रीनिरञ्जनभट्टः	162
46.	मीमांसावगमने ज्योतिषम्	श्रीनागपतिः हेगडे	165
47.	अमेरिकायाः भगिन्यः भ्रातरश्च	श्रीउमामहेश्वरः एन्.	167
48.	ग्रहस्फुटीकरणविधिः	कु. गणेशकृष्णभट्टः	169
49.	काव्यप्रयोजनम्	कु. अमिर बाग्	171
50.	न्यायनये शाब्दबोधः	कु. वाणीमञ्जुनाथहेगडे	173
51.	संस्कृतकाव्येषु पुत्रीत्सवः	कु. सूर्यहेब्बारः ए.	176
52.	कुन्तकानुसारेण काव्यमार्गाः	कु. अभिषेक परगाँई	179
53.	स्त्रीशिक्षायाः महत्त्वम्	कु. विप्लवरायः	182
54.	अलौकिकसन्निकर्षविचारः	कु. ब्रह्मानन्दः	183
55.	सत्सङ्गतिः	कु. रजत् सुयालः	186
56.	विद्यावतां भागवते परीक्षा	कु. राजेशभट्टः	187
57.	सूक्ष्मशिक्षणम्	कु. सजीवचन्द्ररायः	189
58.	व्याकरणशिक्षणे प्रणाल्यः युक्तयश्च	कु. संजयदत्तभट्टः	192
59.	काव्यस्यात्मा ध्वनिः तद्भेदाश्च	कु. ओम् प्रकाशपण्डा	196
60.	श्रीमद्भगवद्गीतायाम् अभिक्रमिताधिगमस्य विवेचनम्	कु. शिवम् कुमार शुक्लः	199

चान्द्रयोगाः

श्रीविनायकभट्टः, ओइलमले

परियोजनासहायकः

वेदाङ्गेषु नेत्रस्थानमवाप्य त्रिस्कन्धात्मकं ज्योतिषशास्त्रं तमसि द्रव्याणि दीप इव शुभाशुभफलानि दर्शयति ।

“कर्माजितं पूर्वभवे सदादि यत्तस्य पक्तिं समभिव्यक्ति” इति वचनमनुसृत्य पूर्वजन्मनि दृढोपार्जितं सत् अदृढोपार्जितं असत् दृढादृढोपार्जितं सदसत् इति त्रिविधं यत्कर्म तस्य परिपाकः इहजन्मनि अभिव्यज्यते होरया इत्युक्तं आचार्यैः । तेषां चिन्तनप्रकारस्तु एवं वर्तते -

दशाप्रभेदेन विचिन्तयेत् दृढं दृढेतरं चाष्टकवर्गगोचरैः ।

दृढादृढं योगवशेन चिन्तयेत् इति त्रिधा जातकसूक्ष्मसङ्ग्रहः¹

मिहिराचार्यस्तु दशाप्रकरणं अष्टकवर्गप्रकरणञ्च उक्त्वा दृढादृढकर्मसमुद्भूतफलादेशार्थं राज-नाभस-प्रवृज्या-चान्द्रादियोगानाह । को नाम योगः इति चेदुच्यते -

ग्रहाणां स्थितिभेदेन पुरुषं योजयन्ति हि ।

फलैः कर्मसमुद्भूतै इति योगाः प्रकौर्तिताः ॥ इति

युजिर्-योगे इति णिजन्ताद्भातोः निष्पन्नोयं योगशब्दः प्राग्जन्मार्जितशुभाशुभफलैः पुरुषं योजयति इत्यर्थे प्रवृत्तः ।

मूलं कालतरोः स्मृतं हिमरुचिः..... चान्द्रं बलं तु निखिलग्रहवीर्यबीजं.... लग्नात्युत्रकलत्रभे..चन्द्राद्वा, इत्यादि वचनैः स्पष्टं यत् फलादेशे चान्द्रबलं तु महत्त्वं भजते इति । अत एव चन्द्रमधिकृत्य प्रवृत्तानां योगानामपि महिष्ठं स्थानं वर्ततेऽस्मिन् शास्त्रमहाणवे ।

प्रधानतया विनयः धनधान्यसम्पत्, ज्ञानं, बुद्धिकौशलम् इत्येते चत्वारः विचाराः निर्णीयन्ते चान्द्रयोगेन । तद्यथा अर्कस्य केन्द्रस्थे चन्द्रे पूर्वोक्तानां पदार्थानां अधमत्वं, पूणपरस्ये मध्यमत्वं, आपोक्लिमत्वे वरिष्ठत्वं च ज्ञेयम् । तत्रापि अर्कस्थितराशिः तद्विद्वितीय-तृतीयेषु विनयस्य, चतुर्थ-पञ्चम-षष्ठेषु स्थिते चन्द्रे वित्तस्य, सप्तमादिषु ज्ञानस्य दशमादिषु धीनैपुण्यस्य अधम-सम-वरिष्ठत्वं च ज्ञेयम् इति कश्चन चिन्तनक्रमोऽपि संसूचितः रुद्रभट्टेन । तथा चन्द्रात् सप्तम-निघनेषु एकत्रस्थितैः पृथक्स्थितैर्वा बुध-गुरु-शुक्रैः अधियोगो नाम कश्चन योगविशेषः जाजायते । तस्मिन्योगे शुभग्रहेषु

¹ बृहज्जातकम् १-३

² सारावलिः

हीनबलेषु चमूपस्य जन्म, मध्यबलेषु सचिवस्य जन्म, पूर्णबलेषु महीपालस्य च जन्म भवति इति महीधरस्य अभिप्रायः ।

हित्वाकं सुनभानभाधुरुधुराः स्वान्त्योभयस्थैर्ग्रहैः

शीतांशोः कथितोऽन्यथा तु बहुभिः केमद्रुमोऽन्यैस्त्वसौ ॥¹

इत्युक्तप्रकारेण सूर्यं हित्वा अन्यग्रहैः चन्द्रात् धनस्थिते ३१ प्रकारेण सुनफायोगः, व्ययस्थिते ३१ प्रकारेण अनफायोगः, उभयत्र स्थिते १८० प्रकारेण धुरधरायोगश्चेति त्रिधा योगाः सम्भवन्ति । स्वयमधिगतवित्तः पार्यिवस्तत्समो वा

भवति हि सुनभायां धीधनख्यातिमांश्च ।

प्रभुरगदशरीरः शीलवान् ख्यातकीर्तिः

विषयसुखसुवेषो निवृत्तश्चानभायाम् ॥² इति

सुनभानभा योगानां फलचिन्तनमपि कृतं वर्तते । अनेन स्पष्टं यत् सुनफा-अनफाख्यौ योगौ राजयोगसमौ इति । चन्द्रस्य उभयत्र ग्रहाभावे केमद्रुमो नाम कश्चनदारिद्र्ययोगोपि सम्भवति । अस्य योगस्य फलमपि एवमुक्तम्-

योगे केमद्रुमे प्राप्ते यस्मिन् कस्मिंश्च जातके ।

राजयोगा विनश्यन्ति हरिं दृष्ट्वा यथा द्विपाः ॥³ इति ।

राजयोगे जातः अपि केमद्रुमयोगस्य प्रभावात् निर्धनः भविष्यति । परन्तु केमद्रुमयोगस्य भङ्गमपि निर्दिष्टम् -

निशाकरे केन्द्रगते भृगौ वा जीवेक्षिते नैव दरिद्रयोगः ।

शुभान्विते वाऽशुभमध्यगेन्दौ जीवेक्षिते नैव दरिद्रयोगः ॥⁴

इत्यनेन चन्द्रः शुक्रो वा केन्द्रसंस्थे गुरुणा निरीक्षिते केमद्रुमभङ्गः । तथा शुभान्वितः शुभमध्यस्थितः जीवेक्षितश्च चन्द्रः चेत् केमद्रुमापवादः ।

उत्साहशीर्यधनसाहसवान् इत्यादि श्लोकैः सुनफादिषु योगेषु योगकतृणां ग्रहाणां फलविशेषः अपि निर्दिष्टं आचार्येण । चन्द्रात् उपचयगतैः समस्तैः सौम्यैः वसुमद्योगः द्वाभ्यां समवसुमद्योगः तदूनतायां अल्पवसुमद्योगः भवतीति सम्पत्तिर्णायकः कश्चन योगविशेषः ।

¹ बृहज्जातकम् १३-३

² बृहज्जातकम् १३-५

³ जातकपारिजातः ७-५२

⁴ जातकपारिजातः ७-५०

मनःकारकचन्द्रात् केन्द्रस्थे ज्ञानकारकगुरौ गजकेसरी योगो भवति
गजकेसरी सञ्जातो तेजस्वी धनधान्यवान् ।
मेधावी गुणसम्पन्नो राजप्रियकरो भवेत् ॥¹

इति तस्य फलचिन्तनमपि सम्यग्रिरूपितं वैद्यनाथेन जातकपारिजाते । यदि चन्द्रात् कर्मस्थाः शुभग्रहाः
तर्हि आचन्द्रार्ककीर्तिकारी अमलायोगो भवतीति तस्यैवोक्तिः । चन्द्रात् पष्टे अष्टमे वा गुरुश्चेत्तथाऽसौ
गुरुः लग्नात् केन्द्रे न भवेत्तदा शकटयोगो भवति । अस्मिन्योगे राजकुले जातोऽपि निर्धनः
क्लेशादिवशात्त्रित्यसंतप्तः नृपविप्रियश्च भवति ।

निर्बलेषु ग्रहेषु "परिणमति फलोक्तिः स्वप्नचिन्तास्ववीर्यैः"² इत्युक्तप्रकारेण स्वप्ने एव
तद्योगस्य फलानुभूतिर्भवति । एवं चन्द्रस्य तथा योगकारकग्रहाणां बलाबलं विचिन्त्य फलमादिशेत्
दैवज्ञः ।

आधारग्रन्थाः

- बृहज्जातकम् - रुद्रटीका
- महीधरकृतं बृहज्जातकविवरणम् (मातृका)
- सारावली
- जातकपारिजातः
- फलदीपिका

अथातः शेषलक्षणम्

श्रीमन्नाथभट्टः

परियोजनासहायकः

भगवता जेमिनिना द्वादशसु अध्यायेषु धर्मो विचारितः । तत्र तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य
प्रथमं सूत्रं भवति "अथातः शेषलक्षणम्" इति । शेषो नाम अङ्गम् । अथातः शेषलक्षणं, शेषः परार्थत्वात्
इत्यनयोः सूत्रयोः शेषनिरूपणस्य स्पष्टं प्रतीयमानत्वात् शेषनिरूपणमेव प्राधान्येन तृतीयाध्यायस्यार्थः ।

¹ जातकपारिजातः ७-११७

² बृहज्जातकम् ८-२२

PIAAB